

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

CAÇA AOS NÚMEROS PRIMOS: UMA ESTRATÉGIA LÚDICA NO ENSINO DE MATEMÁTICA NO 6º ANO

 DOI: 10.5281/zenodo.13915674

Denilson Damião Alves da Silva⁸
Anderson Douglas Pereira Rodrigues da Silva⁹

RESUMO

Esse relato de experiência aborda a utilização de um jogo educativo chamado "Caça aos Números Primos" desenvolvido durante a aula da disciplina de prática profissional VII na Universidade de Pernambuco. O objetivo geral do jogo é promover o aprendizado e a compreensão dos números primos de forma lúdica e interativa. O jogo foi aplicado na turma do 6º ano da escola Padre Nicolau Pimentel localizada no município de Feira Nova - PE, consistindo em atividades que envolviam a identificação e marcação de números primos em um tabuleiro numerado de 1 a 100. Os estudantes foram divididos em grupos e desafiados a encontrar e marcar todos os números primos no tabuleiro. Os principais resultados indicaram um aumento significativo no interesse e na compreensão dos alunos sobre números primos. O jogo também serviu como uma ferramenta de avaliação diagnóstica, identificando dificuldades individuais e coletivas no entendimento do conceito. Conclui-se que a inserção de jogos

⁸ Universidade de Pernambuco – UPE. E-mail: denilson.alves@upe.br

⁹ UniversidadedePernambuco– UPE anderson.rodriguessilva@upe.br

educativos no ambiente escolar pode ser uma estratégia eficaz para o ensino de matemática.

Palavras-chave: Educação Matemática. Números Primos. Jogos Educativos. Ensino Fundamental. Aprendizagem Lúdica.

INTRODUÇÃO

O ensino de matemática muitas vezes enfrenta desafios relacionados ao desinteresse e dificuldades de compreensão por parte dos alunos. A partir disso, pesquisas indicam que métodos tradicionais podem não ser suficientes para engajar os estudantes (SILVA, 2020). Nesse contexto, a utilização de jogos educativos tem ganhado destaque como uma estratégia pedagógica inovadora. Segundo Piaget (1975), o aprendizado através do jogo permite que a criança desenvolva suas capacidades cognitivas de maneira mais eficaz e prazerosa. Com base nessa perspectiva, foi desenvolvido o jogo "Caça aos Números Primos"¹⁰, visando facilitar a compreensão desse conceito matemático fundamental entre os alunos do 6º ano do ensino fundamental.

O objetivo geral deste relato é descrever a aplicação e os resultados obtidos com a implementação do jogo "Caça aos Números Primos". Os objetivos específicos incluem avaliar o impacto do jogo no aprendizado dos alunos e verificar a eficácia da metodologia lúdica no ensino de números primos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Descrição das atividades e experiências

O jogo "Caça aos Números Primos" foi desenvolvido em formato de tabuleiro numerado de 1 a 100 com cartas contendo números primos e compostos. O objetivo do jogo é ser o primeiro jogador a encontrar e marcar a maior quantidade de números primos no tabuleiro. A aplicação ocorreu na turma do 6º ano do ensino fundamental, com aproximadamente 30 alunos. Inicialmente, foi realizada uma breve explicação

¹⁰ Para uma compreensão mais detalhada do jogo o leitor pode acessá-lo por meio do link: https://docs.google.com/document/d/1zQ5UK2n_ITvRZkgUomHyozuWKy3Kkcqg/edit?usp=sharing&oid=106954360306086153866&rtpof=true&sd=true

sobre o conceito de números primos, seguida pela divisão dos estudantes em grupos de quatro integrantes.

Cada grupo recebeu um conjunto de cartas com números primos e compostos e o tabuleiro numerado de 1 a 100. Os estudantes tinham o desafio de encontrar e marcar todos os números primos dentro do tabuleiro. A atividade foi acompanhada e orientada por um dos autores deste relato, na qual foram dadas algumas dicas e esclarecimentos conforme necessário.

RESULTADOS

Observou-se durante a aplicação do jogo um aumento significativo no interesse dos estudantes pela matemática, refletido na participação ativa e entusiasmo deles na realização dessa aplicação. A compreensão dos números primos melhorou notavelmente, e isso pôde ser verificado a partir do momento em que os estudantes demonstraram maior facilidade em identificar esses números e explicá-los corretamente. Outro ponto positivo foi que a partir do jogo pudemos identificar algumas dificuldades específicas enfrentadas pelos estudantes voltadas ao conceito de números primos, com isso, foi fornecido por um dos autores, um apoio maior a estes estudantes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência com o jogo "Caça aos Números Primos" revelou-se uma estratégia eficaz no ensino de conceitos matemáticos. A metodologia lúdica contribuiu para um maior envolvimento dos alunos, que se mostraram mais motivados e interessados em aprender matemática através de atividades interativas e divertidas. A abordagem lúdica facilitou a assimilação do conteúdo, tornando o aprendizado mais significativo e prazeroso para os alunos. Além disso, a implementação do jogo promoveu um ambiente de aprendizagem divertido e competitivo, onde os alunos puderam desenvolver habilidades matemáticas. Portanto é pertinente a implementação de mais atividades dessa natureza no currículo escolar, visando enriquecer o processo de ensino-aprendizagem.

REFERÊNCIAS

PIAGET, J. **A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e representação.** Rio de Janeiro: Zahar, 1975.

SILVA, M. O. **O uso de jogos no ensino da matemática.** São Paulo: Cortez, 2020.
<https://drive.google.com/file/d/1ypfVldKUvKbZ6yCB3SzwHlSpN1qUdpc/view?usp=drive>